

TOKSIK JARAYONNING ORGANIZM DARAJASIDA NAMOYON BO'LISHI

Siddiqova Madinabonu

Samarqand Davlat Arxitektura-Qurilish universiteti talabasi.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14933121>

Organizm darajasida toksik jarayonlar quyidagicha namoyon bo'ladi: Kasallikni kelib chiqishining bo'lishini kimyoviy etiologiyasi (intoksikatsiya, zaharlanish). Tranzitor toksik reaksiyalar orqali tezlik bilan o'z-o'zidan o'tib ketadigan holatlar, qisqa vaqtli o'zini yo'qotish ko'zni va nafas olish organlarni shikastlanishi, sedativ-gipotonik holatlar misol bo'ladi. Allobioz-atrof muhitning fizikaviy, kimyoviy, biologik omillariga, shu bilan birga psixo-fiziologik ta'sirga jumladan allergiya, immunodepressiya, charchoqlik organizmning reaktivligini qo'zg'almas o'zgarishi. Maxsus toksikologik jarayonlar bilan: Alohida sharoitda rivojlanadigan va populyatsiyalarning ma'lum bir qismida uchraydigan qo'shimcha moddalarning ta'siri va uzoq davom etuvchi patentli davrga ega bo'lgan jarayon kanserogenez, embriotoksiklik, reproduktiv funksiyani buzilishi va boshqalar bunga sabab bo'ladi.

Chegarali prinsipda rivojlanish jarayonida moddalarning ma'lum darajadan past dozasi toksik jarayonga olib kelmaydi. Doza ma'lum darajaga ko'tarilganda toksik jarayon albatta davom etadi. "Doza-effekt" bog'liqligi har bir organizm darajasida namoyon bo'ladi va doza qancha katta bo'lsa, shuncha toksik jarayon kuchli bo'ladi, intoksikatsiya, tranzitor holat kuchayadi. Toksik reaksiyalar, ayrim allobiotik holatlar vujudga keladi. Moddaning ta'sir jarayoni va toksik jarayonning rivojlanishining sabab va oqibatlarining uzviyligi shartsiz xarakterda bo'ladi.

Jarayonning chegarali prinsipda rivojlanishi. Moddaning ta'siri bilan jarayonning rivojlanishining sabab hamda oqibatlari ehtimolli bo'ladi. Effektning namoyon bo'lishida hattoki organizmlarga zaharning bir dona molekulasining tushishi ham turtki bo'lishi mumkin. Ayrim organizmlarda modda dozasining bir necha barobar ko'payishiga qaramasdan jarayon rivojlanmasligi ham mumkin. Dozaga bog'liqligi, shikastning kuchliligi asosan populatsiyalar darajasida bo'ladi-doza ancha katta bo'lsa shuncha ko'p populyatsiya effekt namoyon bo'ladi.

Bunday toksik jarayonlarga ayrim allobiotik holatlarda, maxsus toksik jarayonlarga (kanserogenez, terotogenez, reproduktiv funksiyani tuzilishi kabilar kiradi. Sintez qilingan har qanday toksik moddaning samaraliligi eng avvalo toksikologik laboratoriyalarda tajriba tariqasida hayvonlar organizmida tekshirib ko'riladi. Faqatgina hayvonlar organizmida yuqori zamonaviy usullar bilan tekshirishlarga asoslangan holda o'tkazilgan patofiziologik, biokimyoviy, morfologik, klinik va yana boshqa tajribalarga asoslangan holda zaharlovchi moddalarning ta'sir mexanizmini, zaharlanish patogenezini, ziddi-zaharlar orqali davolash usullarini va zaharlanishni profilaktikasi masalalarini o'rganib chiqadi. Bundan tashqari, bu tajribalar asosidazaharli moddaning hayvonlar organizmiga ko'rsatadigan mahalliy hamda umumiy ta'siri, nafas yo'llari, oshqozon-ichak yo'llari, shikastlanmagan teri va shilliq pardalar orqali yaxshi so'rilmaligi aniqlanadi. Shu asnodan moddaning qay darajada zaharliligi aniqlanadi. Toksik moddalar shunday kimyoviy birikmaki bo'lib ular atmosferada turli agregat holatida ya'ni bug', gaz, aerosol, suyuq, tomchi ko'rinishidabo'lib insonlar va hayvonlar organizmiga tushish qobiliyatiga ega bo'ladi.

Zahar bu nima – biror bir yo'l orqali oz miqdorda bo'lsa ham organizmga tushgan va uning normal fiziologik hamda anatomik faoliyatini izdan chiqaradigan yoki organizmni o'ldiradigan yuqori toksik moddalarga aytiladi.

Fevral, 2025-Yil

Zaharlanish bu organizmga toksik moddalar ta'siri natijasida undagi normal fiziologik jarayonlarning izdan chiqishidir. Organizmning zaharlanish darajasi unga tushgan zaharli moddaning dozasiga, organizmning jismoniy va ruhiy holati hamda zaharning organizmga tushish yo'liga ham bevosita bog'liq bo'ladi.

Zaharlilik ya'ni toksiklik-bu, kimyoviy zaharlovchi moddalarning organizm hayot faoliyatini buzib, zaharlay olish qobiliyatidir. Toksik moddaning zaharlilik darajasi ularning fizik va kimyoviy xossalriga va tuzilishiga bog'liq hisoblanadi. Zaharlar ta'sirini belgilab beradigan asosiy omillardan yana biri ularning qanday dozada yoki konsentratsiyada organizmgatushishidir.

Zahar deb nomlangan tushunchaning o'zi ham hamisha moddaning dozasi, konsentratsiyasi bilan aloqador bo'lgan. Doza deb, toksik moddaning ma'lum og'irlik birliklarida ifoda qilinadigan miqdoriga aytiladi va u mg/kg orqali ifodalanadi. Zaharlovchi moddaning konsentratsiyasi bu biror hajm birligidagi miqdoridir. Konsentratsiya – litr-mg/l, g/l, g/m gramm yoki milligram o'lchov birliklari bilan ifodalanadi. Suvning va havoning qanday darajada zararlanganligi shu tarifda belgilanadi. Zaharlovchi toksik moddaning ma'lum bir maydon birligiga to'g'ri keladigan miqdori *zaharlanish tig'izligideb* yuritiladi. Bir metr kvadratdagi toksik modda miqdorigrammlar orqali ifodalanadi. Ma'lum joylar, turli xil yo'llar va texnika buyumlarining zaharlanish darajasi hamhuddi shunday ifodalanadi. Toksikologiyada zaharlovchi moddalarning zaharlilik ta'sirini belgilash uchun quyidagi tushunchalar qo'llaniladi:

➤ *yo'l qo'ysa bo'ladigan konsentratsiyasi va doza* -bunda zaharlovchi modda uzoq muddatda ta'sir qilsada inson organizmida hech qanday o'zgarishni yuzaga keltirmaydi;

➤ *boshlang'ich miqdori yoxud konsentratsiyasi*– bu yerdayengil darajadagi klinik belgilar namoyon bo'ladi va ish qobiliyati susayadi;

▪ *o'rtacha ta'sir etuvchi doza va konsentratsiyasi*- insonlarning 50%i ish bajarish qobiliyatini yo'qotadi va IC50 va ID50 belgilari orqali ifodalanadi. Bu yerda I - harfi inglizchaso'zning birinchi harfi bo'lib, Incapacitating - qobiliyatsiz, qobiliyati yo'q degan ma'noni anglatadi;

➤ *o'ldiradigan o'rtacha doza va konsentratsiyasi*-bunda zaharlangan kishilarning 50%i nobud bo'ladi va CL50, DL50 belgilari bilan ifodalanadi;

➤ *absolyut o'ldiradigan doza yoki konsentratsiyasi*-bunda zaharlanganlarning 90—100% bo'ladi va CL50, DL50 bilan ifoda etiladi.

Toksik moddaning organizmda qandaydir patologik jarayonlar rivojlanishiga sabab bo'ladi ko'p jihatdan organizmda toksik moddaning qanday biotransformatsiyaga uchrashiga bog'liq bo'ladi. Agar organizmga tushgan toksik modda miqdori ma'lum vaqt ichida oz dozada chiqarilsa, unda organizmda asta-sekinlik bilan kumulyatsiyalanib boradi. Buning natijasida toksik moddaning ta'sir kuchi va ta'sir muddati oshib boradi, ya'ni kumulyatsiya hosil bo'ladi.

Kumulyatsiya ikki xilda bo'ladi:

1. *Moddiy kumulyatsiya* - bunda kumulyatsiya turida toksik modda organizmda sof holatda yig'ilib boradi;

2. *Funksional kumulyatsiya*- toksik modda organizmga ta'sir kuchini yig'ib boradi.

Toksik moddalar to'qimalarda to'plangan bo'lsada ularda qaytmas o'zgarishlarni yuzaga chiqarmaydi, ammo uning funksiyasiga kuchli ta'sir ko'rsatadi.

Organizmning toksik moddalardan detoksikatsiya jarayoni ya'ni tozalanish jarayoni 3 asosiy qismdan iborat bo'ladi:

1. Metabolik o'zgarishlar (biotransformatsiya);
2. Buyrak ekskretsiyasi (chiqarilishi);
3. Buyrakdan tashqari yo'l bilan tozalanish.

Organizmdan begona toksik moddalardan tozalanishidametabolik o'zgarishlar asosiy tayyorgarlik bosqichi bo'lib hisoblanadi. Biotransformatsiya asosay 2 yo'nalishda:

1. Energiya sarflanishi hisobiga kechadigan metabolik parchalanish reaksiyalari misalan oksidlanish, qaytarilish, gidroliz jarayonlari kiradi.

2. Hujayrada energetiya resurslarining sarfi bilan bormaydigan sintez reaksiyalari bularga oqshillar, aminokislotalar, glyukuron va oltingugurt kislotalari misol bo'la oladi.

Bunday reaksiyalarning asosiy maqsadi-zaharli bo'lmagan gidrofil birikmalarni hosil qilishdan iborat, ular o'z o'tmishdoshlariga qaraganda metabolik o'zgarishlarga osonlik bilan uchraydi va ekskretor organlar orqali organizmdan oson yo'l bilan chiqariladi. Yuqori fermentativ faollikka ega jigar hujayralari begona toksik moddalarning metabolizmida muhim ahamiyatga ega.

O'pka, buyrak hamda jigar gomogenatlari eruvchi fraktsiyalarida mavjud, mikrosomal bo'lmagan ko'pgina ferment tizimlari ham spirt, aldegid va keton singari toksik moddalar oksidlanishi, qaytarilishi hamda gidrolizidaqatnashadi. Metabolitlar o'z navbatida keyingi reaksiyalarga kirishishlari, shu bilan birga o'zgarmagan holatda, yoki konyugat holatida ajralib chiqishi mumkin. Konyugatsiya- biosintez hisoblanib, begona birikma yoki uning metaboliti glyukuron kislotasi, sulfat, atsetil, metil, glitsin kabi moddalar bilan birikadi. Zaharlimoddaning funksional guruhiga birikishi natijasida molekula yog'ga eruvchanlik belgisini o'zgartiradi va organizmdan osongina chiqib ketadi. Masalan, sulfanilamidlar, salitsilat kislotasi, meprobamat, anilin, antabus glyukuron kislota bilan birikib detoksikatsiyaga uchraydi. Klinik toksikologiyada toksik bo'lmagan yoki toksik moddalarning metabolik o'zgarishlar oqibatida toksik moddalar aylanish jarayonini o'rganish alohida o'rin egallaydi. Parchalanish, shu bilan birga sintez jarayonida kuzatiladigan bunday jarayon *-letal sintez* deb yuritiladi. Masalan metil spirti metabolizmini olishimiz mumkin.

Bu spirtning zaharliligi oksidlanish jarayonida hosil bo'lgan yuqori zaharli formaldegid va chumoli kislotalariga bevosita bog'liq bo'ladi. Bundan kelib chiqadiki, organizmda begona birikmalarningaylanish jarayonini faqatgina“detoksikatsiya” deb atash to'g'ri emas. Ko'phollarda organizmning o'zi zaharni sintezlaydi va letal metabolik o'zgarishlarning blokadasiginakimyoviy travmaning oldini oladi. Organizmdan begona birikmalarning chiqarilish yo'llari hamda usullari har xil bo'lib, amaliy jihatdan quyidagi ko'rinishga ega bo'ladi: buyrak-ichak hamdao'pka-teri.

Agarda ekskretsiya jarayoni bir nechta yo'llar bilan borsa, misol uchun buyrak va buyrakdan tashqariyo'llar orqali borsa ularning yig'indisi quyidagicha bo'ladi.

Buyrak organi orqali zaharlimoddalarning ajralishi filtratsiya va faol transport yo'li bilan amalga oshiriladi. Siydik bilan birga organizmdan chiqariladigan moddalar miqdori filtratsiya jarayonida qaytasori'lishi ya'ni reabsorbtsiya tezligiga bog'liq bo'ladi. Bundan tashqari buyrak kanalchalarida faol transport yordamida endogen kuchli organik kislotalar hamda asoslar masalan siydik kislotasi, xolin, gistamin va boshqa moddalar hamda ekzogen birikmalar o'z tashuvchilari bilan masalan, aminogruppa saqlovchi birikmalar-benzidin, dimetilgidroza kabi moddalarni zararsizlanadi. Metallar buyraklar orqali nafaqat mustaqil holda, balki organik komplekslar hosil qilgan holda, ultrafiltratsiyaga uchrab, kanalchalar orqali faol transport yo'li bilan tashqariga

Fevral, 2025-Yil

chiqarib yuboriladi. Oshqozon-ichak yo'llaridan zaharli moddalarning ajralishi og'iz bo'shlig'idan boshlanadi. So'lak tarkibidagi og'ir metallar, elektrolitlar tashqariga chiqarilsada, ma'lum bir miqdori oshqozonga tushadi. Ko'pchilik organik zaharlar jigarda metabolitlar hosil qilib, o't suyuqligi bilan ichakka tushadi. Ularning bir qismi ichakdan qongaso'rib, siydik bilan chiqariladi, bir qismi yo'g'on ichak orqali tashqariga chiqariladi.

Uchuvchi noelektrolitlarning ko'pchiligi o'zgarmagan holda nafas yo'llari orqali havoga chiqariladi. Bu moddalarning suvda erish tezligi qancha kam bo'lsa, shunchalik tezlikda tashqi muhitga chiqariladi. Yog' to'qimasida to'plangan birikmalar u yerda yig'ilib, sekinlik bilan, masalan ingalyatsion yo'l bilan xloroformning 50%i 8-12 soat mobaynida, qolganlari esa bir necha sutkadankeyingina tashqariga chiqariladi. Ko'pchilik noelektrolitlar organizmda biotransformatsiyaga juda sekinlik bilan uchraydi va chiqarilgan nafas orqali suv va uglekislotalar ko'rinishida ajralib chiqariladi. Uglekislotalar ko'pchilik organik moddalar, shu jumladan benzol, stirol, atseton, etilengikol metabolizmi natijasida hosil bo'ladi. Teri, ter bezlari orqali noelektrolitlar (etil spirti, atseton, fenol, xlorlangan uglevodorod) ajraladi. Ammo bu yo'l bilan tashqariga chiqariladigan zaharli moddalar miqdori juda oz bo'lganlari sababli muhim ahamiyat kasb etmaydi. Detoksikatsiya deganda organizmga tushgan toksik moddalar ta'sirini to'xtatish va organizmdan chiqarib yuborish tushuniladi.

Detoksikatsiya usullari ta'sir qilish uslubiga ko'ra:

1. Organizmda tabiiy tozalanish jarayonlarini kuchaytirish;
2. Sun'iy detoksikatsiya;
3. Antidot (farmakologik) detoksikatsiya usullariga bo'linadi.

Organizmning tabiiy yo'l bilan tozalanish jarayonlarini kuchaytirish amaliy klinikada anchadan buyon qo'llaniladi (Ichakni tozalash, siydik ajralishini kuchaytirish). Fermentlar faolligini boshqarish usuli asta sekin takomillashib bormoqda. Sun'iy detoksikatsiya usuli jumladan suyultirish, o'rinbosar, dializ, filtratsiya, sorbtsiya usullari organizmni tabiiy usul yordamida toksikantlardan tozalashda qo'shimcha usul sifatida foydalaniladi. Ayirish sistemalari funksional faoliyati pasayganda yoki ishdan chiqqanda ularning detoksitsionvazifalarini ham bajaradi. Organizmning sun'iy detoksikatsiya usullari asosan suyultirish, dializ va sorbtsiya jarayonidan iborat.

Suyultirish

jarayonizaharlimoddalarniorganizmdanchiqarishhamdakontsentratsiyasinikamaytirishmaqsadidat oksikmoddasimavjud bo'lgan biologic suyuqlikni shunga o'xshash boshqa biologic suyuqlik bilan aralashtirish yoki almashtirishdir. Qon oqizish-organizmda zaharli moddakontsentratsiyasini kamaytirish va yo'qotilgan qon miqdorini donor qoni bilan almashtirishga qaratilgan ya'ni qon almashtirish operatsiyasiga aytiladi.

Gemodilyutsiya – bu jarayon sirkulyatsiyadagi qon hajmini oshirish yordamida ekzogen va endogen zaharli moddalar kontsentratsiyasini kamaytirishga qaratilgan. Organizm detoksikatsiyasi nazarga tutgan holda organizmdan limfa suyuqligi chiqarib yuboriladi va elektrolit, oqsilli eritmalar qo'shiladi, so'ngra limfa suyuqligihosil qilinishi kuchaytiriladi.

Dializ– jarayoni bu yarim oʻtkazuvchan membranalarning past molekulyali moddalar hamda ionlarni oʻtkazish va kolloid zarra va makromolekulalarni tutib qolishga asoslangan usul hisoblanadi. Yarim oʻtkazuvchan membrana sifatida tabiiy seroz qobiqlar va sunʼiy sintetik plenklar (tselofan, kuprofan va boshqalar) ishlatiladi.

ADABIYOTLAR

1. Бобомуратов Т., Шарипова Д., Султанова Н. Особенности реабилитации детей С COVID-19 //Медицина и инновации. – 2022. – Т. 2. – №. 1.
2. БОБОМУРАТОВ Т. А. и др. Соматический статус детей в зависимости от вида вскармливания и принципов ухода до пубертатного возраста //Электронный инновационный вестник. – 2021. – №. 1. – С. 37-38.
3. Tuychev L. N. et al. DEVELOPMENT OF TECHNOLOGY FOR THE FORMATION AND ASSESSMENT OF PERSONAL CHARACTERISTICS AND EDUCATIONAL MORAL EDUCATION OF STUDENTS OF HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTIONS //Toshkent tibbiyot akademiyasi axborotnomasi. – 2020. – №. 1. – С. 13-16.
4. Kasimova D. A. et al. Medical-social aspects of child disability //International Journal of Psychosocial Rehabilitation. – 2020. – Т. 24. – №. 4. – С. 2116-2121.
5. Султанова Н. С. МЕТАБОЛИЧЕСКИЕ НАРУШЕНИЯ РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ ВСКАРМЛИВАНИЯ В ПОДРОСТКОВОМ ПЕРИОДЕ //ЖУРНАЛ РЕПРОДУКТИВНОГО ЗДОРОВЬЯ И УРО-НЕФРОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ. – 2020. – Т. 1. – №. 3.
6. Kuliev O. A., Bobomuratov T. A. EPIDEMIOLOGY OF HELMINTHOSIS IN CHILDREN WITH ANEMIA //Toshkent tibbiyot akademiyasi axborotnomasi. – 2019. – №. 1. – С. 144-146.
7. Avezova G., Agataeva K. ANALYSIS OF RESULTS MEDICAL EXAMINATION OF PERSONS ENTERING IN TO MARRIAGE //Интернаука. – 2019. – №. 45-2. – С. 61-62.
8. Alikulova D. et al. Factors Contributing to the Development of Bronchial Asthma //Young Scientist USA. – 2016. – С. 113-116.
9. Sultanova N. S. Obesity role in development of psycho-emotional violations at children with different types of feeding //IX international Conference Sharing the Results of Research Towards Closer Global Convergence of Scientists».–Montreal. – 2016. – С. 66-68.
10. Султанова Н. С., Камалов З. С. АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ИММУНОЛОГИЧЕСКОГО СТАТУСА ДЕТЕЙ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ВИДА ВСКАРМЛИВАНИЯ И ПРИНЦИПОВ УХОДА В ДИНАМИКЕ //Журнал теоретической и клинической медицины. – 2016. – №. 3. – С. 81-83.
11. Sultanova N. Aggregate subgradient smoothing methods for large scale nonsmooth nonconvex optimisation and applications //Bulletin of the Australian Mathematical Society. – 2015. – Т. 91. – №. 3. – С. 523-524.
12. Sobirovna S. N. Some peculiarities of physical development of children depending on applied care methodology //European science review. – 2015. – №. 7-8. – С. 102-104.
13. Мухамедова Х. Т., Султанова Н. С. Роль исключительного грудного вскармливания в развитии познавательных способностей детей //Медицинские новости. – 2015. – №. 11 (254). – С. 72-74.
14. Sultanova N. S. Dynamics of indices of physical development of children with different kinds of rearing //Europaische Fachhochschule. – 2014. – №. 6. – С. 20-21.

Fevral, 2025-Yil

15. Мухамедова Х. Т., Джалалов У. Д., Султанова Н. С. Роль исключительного грудного вскармливания в становлении познавательного развития и психосоциальной адаптации детей в обществе // Молодой ученый. – 2014. – №. 18. – С. 149-153.
16. Akramovich B. T. et al. Impact of breastfeeding on the physical and somatic development of children // International journal of health sciences. – 2022. – Т. 6. – №. S4. – С. 3505-3511.
17. Yusupov S. et al. Diagnostic aspects of zygomatico-orbital complex fractures with the use of modern digital technologies // Proceedings of the 6th International Conference on Future Networks & Distributed Systems. – 2022. – С. 399-403.
18. Sultanova N. S., Avezova G. S. Mallaev Sh. Sh., Fayziyev NN Comprehensive characteristics of the state of health of children in different age periods, depending on the types of feeding and care // British Medical. – Т. 3. – №. 2. – С. 109-113.
19. Sh M. S. et al. Molecular-Genetic Mechanisms of the Development of Juvenile Idiopathic Arthritis in Children. – 2023.
20. Султанова Н. С. и др. Современный взгляд на грудное вскармливание и его. – 2022.
21. Bobomuratov T. A. et al. Brestfeeding and Genetic. – 2022.
22. Akramova D., Rakhimbaeva G., Bobomuratov T. Early correction of circadian rhythm disorders in Parkinson's disease and vascular parkinsonism // Journal of the Neurological Sciences. – 2021. – Т. 429.
23. Султанова Н. С., Бобомуратов Т. А., Камалов З. С. Сравнительный анализ иммунологических показателей у детей в разные периоды жизни. – 2021.
24. Anikeeva N. A. et al. DILATED CARDIOMYOPATHY AGAINST THE BACKGROUND OF CENTRONUCLEAR MYOPATHY TYPE 5 IN AN 8-YEAR-OLD CHILD: A CLINICAL CASE. – 2024.
25. Расулова Л. Т. и др. ОЦЕНКА ЦИТОХИМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ У НОВОРОЖДЕННЫХ ДЕТЕЙ. – 2024.
26. Маллаев Ш. Ш., Аvezова Г. С., Султанова Н. С. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ ЮВЕНИЛЬНОГО ИДИОПАТИЧЕСКОГО АРТРИТА У ДЕТЕЙ. – 2024.
27. Бобомуратов Т. А. и др. ОЗИҚЛАНТИРИШ ТУРЛАРИ БИЛАН ФАРҚЛАНАДИГАН БОЛАЛАРНИНГ ПСИХОФИЗИОЛОГИК РИВОЖЛАНИШИ ВА УЛАРНИНГ ҚИЁСИЙ ТАҲЛИЛИ. – 2024.
28. Бобомуратов Т. А. и др. ПОКАЗАТЕЛИ ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ ПРИ РАЗЛИЧНЫХ ВИДАХ ВСКАРМЛИВАНИЯ. – 2024.
29. Аvezова Г. С. и др. ГЕМОРРАГИЧЕСКИЙ ВАСКУЛИТ У ДЕТЕЙ. – 2024.
30. Bobomuratov T. A., Sultanova N. S. Metabolic Disorders of Various Types of Feeding in Adolescence. – 2023.
31. Сирожиддинова Х. Н., Акмалжанова А. А., Бурхонова Д. Б. СОМАТИЧЕСКИЙ СТАТУС НОВОРОЖДЕННЫХ С ГИПОКСИЧЕСКИМ ПОРАЖЕНИЕМ ЦЕНТРАЛЬНОЙ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ // Academic research in educational sciences. – 2023. – №. 1. – С. 13-18.
32. Султанова Н. С., Аvezова Г. С., Маллаев Ш. Ш. Показатели метаболического статуса детей. – 2023.
33. Сирожиддинова Х. Н. и др. Значение маркеров воспаления при неонатальных инфекциях // Academic research in educational sciences. – 2023. – №. 1. – С. 5-12.

Fevral, 2025-Yil

34. Salomova F. I. et al. Formation of the principles of a healthy lifestyle in preschool children. – Uzbekistan-Japan International Conference «Energy-Earth-Environment-Engineering», November 17-18, 2022, Uzbek-Japan Innovation Center of Youth, Tashkent, Uzbekistan, 2022.
35. Salomova F. I. et al. Problems of atmospheric air pollution in the Republic of Uzbekistan and the ways of their solution. – Uzbekistan-Japan International Conference «Energy-Earth-Environment-Engineering», November 17-18, 2022, Uzbek-Japan Innovation Center of Youth, Tashkent, Uzbekistan, 2022.
36. Salomova F. I. et al. Hygienic assessment of the impact of household waste on human health: дис. – “Ekologiya va ekologik ta’lim muammolari” mavzusidagi xalqaro ishtirokdagi ilmiy-amaliy konferensiya Abu Ali ibn Sino nomidagi Buxoro davlat tibbiyot institute, 2022.
37. Salomova F. I. et al. Inson organizimiga energetik ichimliklarning salbiy ta’sirlarini gigiyenik baholash : дис. – “Ekologiya va ekologik ta’lim muammolari” mavzusidagi xalqaro ishtirokdagi ilmiy-amaliy konferensiya Abu Ali ibn Sino nomidagi Buxoro davlat tibbiyot instituti, 2022.
38. Bobomuratov T. A., Samadov A. A. POLYMORPHISM OF THE CYP2C19 ISOENZYME AS A RISK FACTOR FOR GASTROPATHIES INDUCED BY THE USE OF NONSTEROIDAL ANTI-INFLAMMATORY DRUGS IN PATIENTS WITH PAIN SYNDROME //Central Asian Journal of Medicine. – 2022. – №. 3. – С. 167-173.
39. Bobomuratov T. A. et al. Higenic impact of high and low temperature on health of human organism : дис. – O ‘zbekiston Respublikasi Sog ‘liqni Saqlash vazirligi, Toshkent tibbiyot akademiyasi, Koryo universiteti “Atrof muhit muhofazasining dolzarb muammolari va inson salomatligi” xalqaro ishtirok bilan Respublika 9-ilmiy-amaliy anjumani materiallari to ‘plami, 2022.
40. Bobomuratov T. A., Abdullaeva M. M. Features of the course of covid-19 in children of different ages. – 2022.
41. Fayziev N. N. et al. Nerv sistemasining perinatal shikastlanish fonidagi obstruktiv bronxitli bolalarda immunologik o’zgarishlar : дис. – Ўзбекистон, Тошкент, 2022.
42. Mamatqulov B. M., Avezova G. S. Методы, средства и формы личностно-ориентированного образования в высшей школе. – 2022.
43. Маллаев Ш. Ш. и др. Лечение ювенильного ревматоидного артрита методом хронотерапии ингибиторами ЦОГ-2. – 2022.
44. Бобомуратов Т. А., Сабиловна С. Н. Effects of Long Term Breastfeeding on Development and Health of Children. – 2021.
45. СУЛТАНОВА Н. С., БАКИРОВА М. А., САМАДОВ А. БОБОМУРАТОВ ТА //ПЕРИОДИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ НАУЧНЫХ ТРУДОВ 2021. – 2021. – С. 37.
46. Sultanova N. S. Ways of teaching vocabulary in the process of reading comprehension //Вестник Международного Университета Кыргызстана. – 2013. – №. 1. – С. 133-134.
47. Мухамадиева С. М. и др. Комплексная оценка климактерических нарушений у женщин с йоддефицитными состояниями //Известия Академии наук Республики Таджикистан. Отделение биологических и медицинских наук. – 2008. – №. 1. – С. 58-63.
48. Султанова Н. С. Об инфинитезимальных преобразованиях в кокасательных расслоениях со связностью горизонтального лифта //Дифференциальная геометрия многообразий фигур. – 2001. – №. 32. – С. 122-126.

49. Sharipova O. A. et al. European Science Review, Issue 1-2/2017.
50. Ahmedov M. et al. Addressing the challenges of improving the quality of primary care for Chronic Heart Failure in Uzbekistan: a qualitative study.
51. КАЙЫПКУЛОВА А. С., КАСЫМОВА С. М., АЛТЫНБЕКОВ М. АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИКИ //АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИКИ Учредители: ООО" Институт развития образования и консалтинга". – №. 2. – С. 107-113.
52. Sobirovna S. N. Section 5. Medical science //European Applied Sciences. – С. 20.
53. Ochilovich G. M. DAVLAT BOSHQARUV TIZIMINI SAMARADORLIGINI OSHIRISH MEKANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH //Journal of new century innovations. – 2024. – Т. 53. – №. 1. – С. 151-155.
54. Ochilovich G. M. KICHIK BIZNES VA XUSUSIY TADBIRKORLIKDA REAL SEKTORDA RAQAMLASHTIRISHNING O 'RNI //Raqaamli iqtisodiyot (Цифровая экономика). – 2024. – №. 9. – С. 300-306.
55. Ochilovich G. M. RAQAMLI IQTISODIYOTNING YUKSALISHI VA MILLIY IQTISODIYOTLARGA TA'SIRI: AQSH VA XITOIY TAJRIBALARINING TAHLILI //Raqaamli iqtisodiyot (Цифровая экономика). – 2024. – №. 9. – С. 244-254.
56. Gulov M. QISHLOQ XO 'JALIGI MAHSULOTLARI ISHLAB CHIQRISHNI RIVOJLANTIRISHNING MAKROIQTISODIY BARQARORLIGINI TA'MINLASH //THE INNOVATION ECONOMY. – 2023. – Т. 1. – №. 04.
57. Azimboyevna Y. S. FANTASTIK NASRDA BADIY MOTIVNING ADABIY-ESTETIK FUNKSIYASI //MODELS AND METHODS FOR INCREASING THE EFFICIENCY OF INNOVATIVE RESEARCH. – 2024. – Т. 4. – №. 37. – С. 20-24.
58. Azimboyevna Y. S. Common Artistic Interpretation of the Motif in Science Fiction //Miasto Przyszłości. – 2024. – Т. 49. – С. 772-775.
59. Yuldoshova S., Fayzullayeva D. COLOR SYMBOLISM IN AMERICAN AND UZBEK FANTASTIC WORKS.(EXAMPLE OF THE WORKS OF RAY BRADBURY, ISAAC ASIMOV, KHOJIAKBAR SHAIKHOV AND ISAJON SULTON) //Theoretical aspects in the formation of pedagogical sciences. – 2023. – Т. 2. – №. 15. – С. 70-75.
60. Кучимов У., Юлдошова Ш. The concept of a motif in fantasy works and its typological study //Зарубежная лингвистика и лингводидактика. – 2023. – Т. 1. – №. 2. – С. 72-76.
61. Azimboyevna Y. S. JAHON VA O ZBEK FANTASTIK ASARLARIDA TAKRORIY MOTIV TUSHUNCHASI VA UNING BADIY TALQINI //Research Focus. – 2024. – Т. 3. – №. Special Issue 1. – С. 19-23.
62. Турсунбаев А. К., Шарапов О. Н., Юсупова Д. Ю. Профилактика внутрибольничных инфекций-требование времени //Молодой ученый. – 2015. – №. 19. – С. 306-311.
63. Ильинский И. И., Искандарова Г. Т., Искандарова Ш. Т. К вопросу о методике оценки степени загрязнения почв разных типов землепользования в условиях Узбекистана. – 2009.
64. Искандарова Г. Т., Шарапов О. Н., Юсупова Д. Ю. Эпидемиологические аспекты кишечных инфекций в Ташкентской области Республики Узбекистан //Молодой ученый. – 2017. – №. 1-2. – С. 57-59.
65. Искандаров Т. И., Романова Л. Х., Искандарова Г. Т. Охрана окружающей среды здоровья населения при применении нового дефолианта хлопчатника «УзДЕФ-К» //Гигиена и санитария. – 2016. – Т. 95. – №. 8. – С. 721-724.

Fevral, 2025-Yil

66. Искандарова Г. Т., Баратова Р. Ш., Юсупова Д. Ю. Вопросы охраны окружающей среды и здоровья населения при применении нового отечественного фунгицидного препарата "Фосетал" //Молодой ученый. – 2017. – №. 15. – С. 152-155.
67. Кучкарова М. Р., Искандарова Г. Т., Хакназарова Г. Ш. Реакции терморегуляции новорожденных в условиях Узбекистана //Гигиена и санитария. – 2009. – №. 1. – С. 47-49.
68. Dilafruz A. et al. The Problem of Food Allergies and Cross-Allergic Reactions to Fungi and Latex //American Journal of Medicine and Medical Sciences. – 2021. – Т. 11. – №. 4. – С. 322-327.
69. Iskandarova G., Abdullaev M. TO THE PROBLEM OF ALLERGIC REACTIONS TO LATEX IN SURGICAL MEDICAL WORKERS //Science and innovation. – 2022. – Т. 1. – №. D7. – С. 500-507.
70. Жумаева А. А., Искандарова Г. Т. ТОКСИКОЛОГО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ ПРИМЕНЕНИЯ ИНСЕКТИЦИДА СЕЛЛЕР В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ //Эффективность применения инновационных технологий и техники в сельском и водном хозяйстве. – 2020. – С. 437-439.
71. Искандарова Ш. Т., Искандарова Г. Т., Юсупова Д. Ю. ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ КИШЕЧНЫХ ИНФЕКЦИЙ В ТАШКЕНТСКОЙ ОБЛАСТИ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН //Здоровый образ жизни и здоровьесберегающее мировоззрение как приоритет национальной политики. – 2019. – С. 87-90.
72. Давронова, Зульфия Бобоевна. "Язык и культура. проблема культуры речи." Достижения науки и образования 6 (60) (2020): 16-18.
73. Давронова, Зульфия Бобоевна. "Аудирование как одно из средств обучения иностранному языку." Вопросы науки и образования 41 (2020): 26-28.
74. Азамжанова, Сарвиноз, and Зульфия Давронова. "ТИЛШУНОСЛИКДА ПРАГМАЛИНГВИСТИКА ҲАМДА ПРАГМАЛИНГВИСТИКАНИНГ ВАЗИФАЛАРИ." «MODERN PHILOLOGICAL PARADIGMS: INTERACTION OF TRADITIONS AND INNOVATIONS» 4.25.04 (2024): 917-919.
75. Азамжанова, Сарвиноз, and Зульфия Давронова. "ТИЛШУНОСЛИКДА ПРАГМАЛИНГВИСТИКАНИНГ ШАКЛЛАНИШ БОСҚИЧЛАРИ." «MODERN PHILOLOGICAL PARADIGMS: INTERACTION OF TRADITIONS AND INNOVATIONS» 4.25.04 (2024): 920-922.
76. Азамжонова, Сарвиноз Шухратовна, and Зульфия Бобоевна Давронова. "Теория И Практика Нового Романа." International Journal of Formal Education 3.4 (2024): 138-140.
77. Азамжонова, Сарвиноз, and Зульфия Давронова. "Употребление топонимов в современных французских СМИ." Зарубежная лингвистика и лингводидактика 2.2 (2024): 128-134.
78. Давронова, Зульфия, and Сарвиноз Азамжонова. "ОСОБЕННОСТИ СЕМАНТИКИ ГЛАГОЛОВ ЗРИТЕЛЬНОГО ВОСПРИЯТИЯ В РОМАНСКИХ ЯЗЫКАХ." Multidisciplinary and Multidimensional Journal 3.2 (2024): 19-23.
79. Давронова, Зульфия. "Француз тилига таржима қилинган ўзбек асарларида миллий-маданий воқелиқларнинг ўзига хос хусусиятлари (Чўлпоннинг "Кеча ва кундуз" ҳамда Ойбекнинг "Навоий" романлари мисолида)." Зарубежная лингвистика и лингводидактика 2.1 (2024): 119-129.

Fevral, 2025-Yil

80. Азамжонова, Сарвиноз Шухратовна, and Зульфия Бобоевна Давронова. "ИНТЕНСИФИКАЦИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА В УСЛОВИЯХ БИ-ТРИЛИНГВИЗМА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПОСЛОВИЦ, ПОЭТИЧЕСКИХ ТЕКСТОВ И ПЕСЕН (НА МАТЕРИАЛЕ ФРАНЦУЗСКОГО ЯЗЫКА)." *Educational Research in Universal Sciences* 3.2 (2024): 645-649.
81. Давронова, Зульфия Бобоевна, and Сарвиноз Шухратовна Азамжонова. "ЭМОЦИЯ «СТРАХ» ВО ФРАНЦУЗСКОЙ ФРАЗЕОЛОГИИ." *Multidisciplinary and Multidimensional Journal* 3.1 (2024): 49-51.
82. Baxriddinova T. N. VENCHUR FONDLARINI TASHKIL ETISH: JARAYON VA STRATEGIYALAR //Страховой рынок Узбекистана. – 2024. – Т. 1. – №. 12. – С. 21-23.
83. Baxriddinova T. N. O 'ZBEKISTONDA XALQARO TURIZMNING RIVOJLANISH TENDENTSIYALARI VA TURISTIK SALOHİYATI //Science and innovation. – 2024. – Т. 3. – №. Special Issue 46. – С. 578-580.
84. Baxriddinova T. N. TURIZMNI RIVOJLANTIRISHNING HORIJİY TAJRIBASI //Science and innovation. – 2024. – Т. 3. – №. Special Issue 28. – С. 830-833.
85. Talapova N. B. AHOLI BANDLIGINI TA" MINLASH VA UNING DAROMADINI OSHIRISHDA IJTIMOİY TADBIRKORLIKNING AHAMIYATI //Academic research in educational sciences. – 2024. – Т. 5. – №. TSUE Conference 1. – С. 326-329.
86. Talapova N. B. MAKTABGACHA TA'LIM TASHKILOTLARINI MOLİYAVIY TA'MINLASH TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISH //SCHOLAR. – 2023. – Т. 1. – №. 25. – С. 4-14.
87. Bakhridinova T. N. Forecasting the Risks Encountered in Industrial Enterprises. – 2023.
88. Talapova N. B. PROBLEMS IN FINANCIAL PROVISION OF SOCIAL SECTORS AND THEIR SOLUTIONS //" Экономика и туризм" международный научно-инновационной журнал. – 2023. – Т. 2. – №. 10.
89. Akbarov A. T. U., Feruz Yusufovich N., Xusseynova M. A. Features Of Intensive Therapy For Preeclampsia And Eclampsia //The American Journal of Medical Sciences and Pharmaceutical Research. – 2021. – Т. 3. – №. 01. – С. 124-130.
90. Asliddin A., Gulnaz M. THE TREATMENT AND PREVENTION OF DERMATOLOGICAL SYMPTOMS CAUSED BY VIRUSES BASED ON MEDICINAL PLANTS, PHYTO AND PHARMACOTHERAPY //IMRAS. – 2024. – Т. 7. – №. 1. – С. 70-72.
91. Gulnaz A. A. M. PREVENTION OF GERIATRIC DISEASES AND SYNDROMES IN THERAPEUTIC PRACTICE USING THE INNOVATIVE PHYTOPREPARATION SARSABIL. [Data set]. Zenodo [Электронный ресурс].
92. Asliddin A., Gulnaz M. THE EXTRACT IS HIGHLY EFFECTIVE IN ARTERIAL HYPERTENSION ATHEROSCLEROSIS AND NEUROSES ITS ROOT IS TREATMENT FOR RHEUMATOLOGY GOUT AND DENTAL DISEASES THE ASPARAGUS IS AN INNOVATIVE VALUE IN MEDICINE AND MODERN PHARMACEUTICALS //Galaxy International Interdisciplinary Research Journal. – 2023. – Т. 11. – №. 8. – С. 368-370.
93. Акбаров А. Т. У., Маткаримова Г. М. ТОКСИЧЕСКОЕ ДЕЙСТВИЕ АНТИБИОТИКОВ И СВОЙСТВА //Research Focus. – 2023. – Т. 2. – №. 1. – С. 364-368.

Fevral, 2025-Yil

94. Tokhirovich A. A., Maksudjanovna M. G. Phytopharmacokinetics of Medicinal Plants and Drug Preparations Affecting Cardiovascular Diseases //Web of Semantics: Journal of Interdisciplinary Science. – 2024. – Т. 2. – №. 2. – С. 10-12.
95. Акбаров А., Маткаримова Г. Таркибида сапонинлар сақловчи қизилмия ўсимлигининг доривор хусусиятлари //Перспективы развития медицины. – 2021. – Т. 1. – №. 1. – С. 611-611.
96. Parpibaeva D. et al. Simulation training in medicine: the state and direction of development of simulation training at the tashkent medical academy. – 2022.
97. Najmutdinova D. Q. et al. The role of fenofibrate (trikor) in the complex treatment of microangiopathic complications in patients with type 2 diabetes. – 2023.
98. Ayupovna P. D. et al. FENOFIBRATE IN THE COMPLEX TREATMENT OF COMPLICATIONS OF TYPE 2 DIABETIC RETINOPATHY. – 2023.
99. Djalilova S., Sadikova S., Salayeva M. Assessment Of The Incidence Of Psycho-Emotional Disorders In The General Somatic Hospital. – 2021.
100. Салаева М. С. и др. Оценка показателя парциального давления кислорода и сердечно-сосудистой системы у больных бронхиальной астмой в зависимости от степени тяжести. – 2022.
101. Салаева, М. С. "Педагогика тарихини даврлаштириш замон талаби." Халқ таълими.– Тошкент 2 (2004): 17-19.
102. Салаева М. С. и др. Взаимосвязь вегетативной нервной системы и качества жизни у больных хронической обструктивной болезнью легких. – 2023.
103. Машарипова Ш. С., Артиков И. А. Матякубова Ойша Уриновна РАСТРОЙСТВА ПСИХИКИ У БОЛЬНЫХ ДЕСТРУКТИВНЫМИ ФОРМАМИ ТУБЕРКУЛЕЗА В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ COVID-19 //JCRR. 2021. № 3 //URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/rastroystva-psihihi-u-bolnyh-destruktivnymi-formami-tuberkuleza-v-usloviyah-pandemii-covid-19> (дата обращения: 13.09. 2023).
104. Машарипова Ш. С., Артиков И. А., Матякубова О. У. РАСТРОЙСТВА ПСИХИКИ У БОЛЬНЫХ ДЕСТРУКТИВНЫМИ ФОРМАМИ ТУБЕРКУЛЕЗА В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ COVID-19 //Journal of cardiorespiratory research. – 2021. – Т. 2. – №. 3. – С. 73-77.
105. Sadullayev S. E. et al. FREQUENTLY ILL CHILDREN IN KHOREZM REGION //Научный Фокус. – 2023. – Т. 1. – №. 8. – С. 457-462.
106. Ibrakhimova H. R. et al. CHANGES IN THE IMMUNE STATUS OF PATIENTS WITH PARASITIC DISEASE //Новости образования: исследование в XXI веке. – 2023. – Т. 2. – №. 15. – С. 103-108.
107. Ниязова Т. А. и др. Показатели белков острой фазы воспаления у больных бруцеллезом //Молодой ученый. – 2017. – №. 39. – С. 11-14.
108. Butaboev M. T. et al. REHABILITATION OF PATIENTS WITH DIGESTIVE DISEASES //Ethiopian International Journal of Multidisciplinary Research. – 2024. – Т. 11. – №. 01. – С. 246-249.
109. Lvovich T. D. Diabetik Polinevropatiya Bilan Og'rgan Bemorlarning Reabilitatsiyasi: Usullar Va Samaradorlik //Miasto Przyszłości. – 2024. – Т. 55. – С. 1202-1206.
110. Lvovich T. D. COVID-19 Infeksiyasidan Keyingi Reabilitatsiya: Davolash Usullari Va Innovatsion Yondashuvlar //Miasto Przyszłości. – 2024. – Т. 55. – С. 570-574.

Fevral, 2025-Yil

111. Butaboev M. T., DL T. PREVENTION OF DIABETES MELLITUS TYPE 2 //Ethiopian International Journal of Multidisciplinary Research. – 2024. – Т. 11. – №. 02. – С. 163-166.
112. Butaboev M. T., DL T. WIDESPREAD SCREENING FOR PATIENTS WITH TYPE 2 DIABETES MELLITUS //PEDAGOGICAL REFORMS AND THEIR SOLUTIONS. – 2024. – Т. 1. – №. 2. – С. 30-31.
113. Butaboev M. T., DL T. PREVENTION OF DIABETES MELLITUS //PEDAGOGICAL REFORMS AND THEIR SOLUTIONS. – 2024. – Т. 1. – №. 2. – С. 28-29.
114. Olimova N. A., Tyan D. L. VOCALOPSYCHOTHERAPY AS A METHOD OF SPEECH RESTORATION AND STABILIZATION EMOTIONAL STATE IN PATIENTS WITH AVCC //International Multidisciplinary Journal for Research & Development. – 2023. – Т. 10. – №. 10.
115. Butabaev M. T., Tyan D. L. DYNAMICS OF COGNITIVE INDICATORS IN POST-STROKE PATIENTS UNDERGOING REHABILITATION USING AN EXOSKELETON OF THE HAND, CONTROLLED BY THE " BRAIN COMPUTER" INTERFACE //Ethiopian International Journal of Multidisciplinary Research. – 2023. – Т. 10. – №. 09. – С. 471-472.
116. Butakhonov F. T. APITHERAPY IN NEUROLOGY //Ethiopian International Journal of Multidisciplinary Research. – 2023. – Т. 10. – №. 12. – С. 927-932.
117. Butakhonov F. T. TREATMENT AND OUTCOMES OF MYASTHENIC CRISIS //Экономика и социум. – 2023. – №. 3-1 (106). – С. 54-55.
118. Butaboev M. T. et al. INNOVATIVE APPROACHES TO REHABILITATION OF PATIENTS WITH SENSORIMOTOR DISORDERS AFTER ISCHEMIC STROKE //Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences. – 2023. – Т. 3. – №. 2. – С. 688-691.
119. Бутахонов Ф. Т., Эргашев Э. Э., Маткомиллов Ж. А. ОСОБЕННОСТИ АНОСМИИ ПРИ COVID-19 //Экономика и социум. – 2023. – №. 2 (105). – С. 509-512.
120. Butakhonov F. T. DYNAMICS OF COGNITIVE RECOVERY AND NEUROLOGICAL FUNCTIONS IN PATIENTS WITH PRIMARY AND REPEATED ISCHEMIC STROKE //Ethiopian International Journal of Multidisciplinary Research. – 2023. – Т. 10. – №. 11. – С. 245-246
121. Butaxonov F., Kamalova N., Ibragimova G. FUNCTION OF ENDOGENOUS IMMUNE SYSTEMS IN PATIENTS WITH INSULIN-DEPENDENT DIABETES AND POLYNEUROPATHY: EFFECT OF ANTIOXIDANT THERAPY //Science and Innovation. – 2022. – Т. 1. – №. 7. – С. 665-668.
122. Бутахонов Ф. Т. ХАРАКТЕР ИСХОДА ЦЕРЕБРАЛЬНО-КАРДИАЛЬНОГО СИНДРОМА И МИОКАРДА ИНФАРКТА //Экономика и социум. – 2022. – №. 11-1 (102). – С. 434-436.
123. Butaboev M. T., Butakhonov F. T. REHABILITATION METHODS FOR CARDIO-CEREBRAL SYNDROME //Экономика и социум. – 2022. – №. 11-1 (102). – С. 48-49.
124. Butaxonov F., Kamalova N., Ibragimova G. ФУНКЦИЯ ЭНДОГЕННЫХ ЗАЩИТНЫХ СИСТЕМ У БОЛЬНЫХ ИНСУЛИНЗАВИСИМЫМ САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ И ПОЛИНЕЙРОПАТИЕЙ: ВЛИЯНИЕ АНТИОКСИДАНТНОЙ ТЕРАПИИ //Science and innovation. – 2022. – Т. 1. – №. D7. – С. 665-668.
125. Бутахонов Ф. Т., Рахматуллаева Н. И., Абдукадирова Д. Т. ЦЕРЕБРОКАРДИНАЛЬНЫЙ СИНДРОМ В ОСТРОМ ПЕРИОДЕ МОЗГОВОГО

Fevral, 2025-Yil

- ИНСУЛЬТА У БОЛЬНЫХ МОЛОДОГО ВОЗРАСТА //Экономика и социум. – 2021. – №. 10 (89). – С. 560-565.
126. ҚОСИМОВ И., МАХМУДОВ С. ИНСУЛЬТ КАСАЛЛИГИ БИЛАН ОҒРИГАН БЕМОРЛАР РЕАБИЛИТАЦИЯСИНИ ТАШКИЛ ЭТИШ //The Journal of Research and Development. – 2024. – Т. 1. – №. 5. – С. 7-12.
127. Qosimov I. U. THE EFFECTIVENESS OF PILOIDOTHERAPY IN REHABILITATION //Ethiopian International Journal of Multidisciplinary Research. – 2024. – Т. 11. – №. 01. – С. 141-146.
128. Soliyev I. M., Qosimov I. U., Tuxtiyev J. B. CLINICAL STUDY OF THE EFFECTIVENESS OF SU JOK ACUPUNCTURE IN EARLY REHABILITATION OF ISCHEMIC STROKE //Ethiopian International Journal of Multidisciplinary Research. – 2023. – Т. 10. – №. 09. – С. 463-465.
129. Minavvarov R. A., Utanov Z. M., Isakov Q. K. FEATURES OF THE RECOVERY OF WALKING SKILLS IN CEREBRAL STROKE II //Экономика и социум. – 2023. – №. 2 (105). – С. 195-196.
130. Soliyev I. M., Kosimov I. U., Sodikov S. A. NEUROREHABILITATION OF MINOR INJURIES OF THE LUMBOSACRAL SPINE DEPARTMENT IN ATHLETES WITH THE USE OF APPLIED TRAINING SWIMMING FOR STRETCHING //Экономика и социум. – 2023. – №. 2 (105). – С. 352-353.
131. Маджидова Ё. и др. Физическая реабилитация больных при аномалиях развития пояснично-крестцового отдела позвоночника //Неврология. – 2022. – Т. 1. – №. 4. – С. 107-108.
132. Косимов И. У. ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗЕРВНОГО ПОТЕНЦИАЛА И АДЕКВАТНОСТИ ФИЗИЧЕСКОЙ НАГРУЗКИ У ЮНЫХ СПОРТСМЕНОВ //Экономика и социум. – 2022. – №. 10-2 (101). – С. 390-394.
133. Utanov Z. M., Isakov Q. K., Kosimov I. U. THE INFLUENCE OF OVERFATIGUE ON THE WORKING CAPABILITY OF THE ATHLETES //Экономика и социум. – 2022. – №. 3-2 (94). – С. 316-319.
134. Olimova N. A., Minavarov R. A., Azimov A. R. REHABILITATION OF POST-TRAUMATIC DEFORMITIES OF THE UPPER EXTREMITIES //Ethiopian International Journal of Multidisciplinary Research. – 2024. – Т. 11. – №. 03. – С. 353-355.
135. Minavarov R. A., Azimov A. R., Olimova N. A. PHYSICAL REHABILITATION OF ATHLETES //Ethiopian International Journal of Multidisciplinary Research. – 2024. – Т. 11. – №. 03. – С. 349-352.
136. Azimov A. R. HYPNOTHERAPY: A CLINICAL CASE //Ethiopian International Journal of Multidisciplinary Research. – 2024. – Т. 11. – №. 02. – С. 280-284.
137. Azimov A. R. REHABILITATION OF PATIENTS WITH POST-STROKE SYNDROMES //Ethiopian International Journal of Multidisciplinary Research. – 2023. – Т. 10. – №. 12. – С. 919-923.
138. Azimov A. R. THE MAIN APPROACHES TO THE TREATMENT OF PAIN SYNDROME IN THE SHOULDER JOINT AFTER A STROKE AT THE OUTPATIENT STAGE REHABILITATION //International Multidisciplinary Journal for Research & Development. – 2023. – Т. 10. – №. 10. – С. 168-169.
139. Butabaev M. T., Azimov A. R. THE USE OF ERICKSON'S HYPNOSIS IN THE CORRECTION OF AFFERENT MOTOR APHASIA AT AN EARLY STAGE OF

Fevral, 2025-Yil

- REHABILITATION IN PATIENTS WHO HAVE SUFFERED ACUTE CEREBRAL CIRCULATORY DISORDERS //Ethiopian International Journal of Multidisciplinary Research. – 2023. – Т. 10. – №. 09. – С. 446-447.
140. Butabaev M. T., Azimov A. R., Kamalova N. L. REHABILITATION APPROACHES TO PHONATION PROBLEMS AND SWALLOWING IN PATIENTS WITH PARKINSON'S DISEASE //Экономика и социум. – 2023. – №. 2 (105). – С. 55-57.
141. Minavarov R. A. et al. HIRUDOTHERAPY OF PATIENTS WHO HAVE SUFFERED AN ISCHEMIC STROKE. CLINICAL EVALUATION //Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences. – 2023. – Т. 3. – №. 3. – С. 462-464.
142. Солиев И. М. и др. Инсульдан кейинги реабилитация //Экономика и социум. – 2022. – №. 2-1 (93). – С. 491-494.
143. Mahammadjonovich S. I. Tibbiyot Hodimlari O'rtasida Ichak Ta'sirlanish Sindromining Epidemiologiyasi Va Oldini Olish Choralari //Miasto Przyszłości. – 2024. – Т. 55. – С. 740-744.
144. Makhamadzhonovich S. I. et al. EVALUATION OF RISK FACTORS FOR THE ONSET AND PROGRESSION OF GASTROINTESTINAL TRACT DISEASES //" USA" INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE TOPICAL ISSUES OF SCIENCE. – 2024. – Т. 17. – №. 1.
145. IM S. THE USE OF HIRUDOTHERAPY IN OPHTHALMOLOGY //Ethiopian International Journal of Multidisciplinary Research. – 2024. – Т. 11. – №. 01. – С. 398-401.
146. Soliev I. M. CARDIOREHABILITATION OF PATIENTS UNDERGOING CORONARY BYPASS SURGERY //Ethiopian International Journal of Multidisciplinary Research. – 2023. – Т. 10. – №. 11. – С. 290-292.
147. Soliyev I. M., Qosimov I. U., Tuxtiyev J. B. CLINICAL STUDY OF THE EFFECTIVENESS OF SU JOK ACUPUNCTURE IN EARLY REHABILITATION OF ISCHEMIC STROKE //Ethiopian International Journal of Multidisciplinary Research. – 2023. – Т. 10. – №. 09. – С. 463-465.
148. Soliev I. M., Qochqorov S. R. REHABILITATION OF CARDIOVASCULAR DISEASES. MYOCARDIAL INFARCTION //Ethiopian International Journal of Multidisciplinary Research. – 2023. – Т. 10. – №. 09. – С. 443-445.
149. Soliyev I. M., Kosimov I. U., Sodikov S. A. NEUROREHABILITATION OF MINOR INJURIES OF THE LUMBOSACRAL SPINE DEPARTMENT IN ATHLETES WITH THE USE OF APPLIED TRAINING SWIMMING FOR STRETCHING //Экономика и социум. – 2023. – №. 2 (105). – С. 352-353.
150. Soliyev I. M. YURAK QON-TOMIR KASALLIKLARI REABILITATSIYASI. MIOKARD INFARKTI //Экономика и социум. – 2022. – №. 10-2 (101). – С. 170-173.
151. Солиев И. Салиев ИМ ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ В АМБУЛАТОРНЫХ УСЛОВИЯХ ОЗОНАТЕРАПИИ (ОЗ) ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ И РЕАБИЛИТАЦИИ БОЛЬНЫХ ПЕРЕНЕСШИХ ИНФАРКТ МИОКАРДА //Архив исследований. – 2021.
152. Солиев И. Салиев ИМ КОМПЛЕКСЕ ЛЕЧЕНИЕ ОСТЕОХОНРОЗА ШЕЙНОГО ОТДЕЛА ПОЗВОНОЧНИКА ЭЛЕКТРОФОРЕЗОМ С МУМИЁ: с //Архив исследований. – 2021.
153. Солиев И. Салиев ИМ СОЦИАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ. ПРОФИЛАКТИКА И РЕАБИЛИТАЦИЯ //Архив исследований. – 2021.

Fevral, 2025-Yil

154. Солиев И. Салиев ИМ МЕДИКО-СОЦИАЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ВРАЧА, ЕГО МЕДИЦИНСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕАБИЛИТАЦИЯ //Архив исследований. – 2021.
155. Солиев И. Салиев ИМ Физическая реабилитация при остеохондрозе шейного отдела позвоночника //Архив исследований. – 2021.
156. Солиев И. М., Бутабаев М. Т., Минаваров Р. А. СОЦИАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ, ПРОФИЛАКТИКА И РЕАБИЛИТАЦИЯ //Экономика и социум. – 2021. – №. 2-2 (81). – С. 197-201.
157. Солиев И. Шифокорларнинг тиббий-ижтимоий характеристикаси, уларнинг соғлиғини сақлаш ва реабилитацияси //Архив исследований. – 2020. – С. 6-6.
158. Axmedov A. The negative effect of internet gambling on youth psychology //Asian Journal of Multidimensional Research. – 2022. – Т. 11. – №. 5. – С. 76-79.
159. Ibragimovna O. Y. INTERFAOL TA'LIM MODELI ASOSIDA TALABALARNING PROFESSIONALKOMMUNIKATIV MALAKALARINI RIVOJLANTIRISH //FAN, TA'LIM VA AMALIYOTNING INTEGRASIYASI. – 2021. – С. 319-322.
160. Ibragimovna Y. O. PROFESSIONAL TRAINING OF A FOREIGN LANGUAGE TEACHER IN NEW EDUCATIONAL CONDITIONS //European Journal of Research and Reflection in Educational Sciences Vol. – 2020. – Т. 8. – №. 2.
161. UGLI A. A. D. et al. Depressive Behavior in Sports Competitions and Their Characteristics of Will-sustainability //JournalNX. – 2020. – Т. 6. – №. 04. – С. 50-53.
162. Amirovna M. S. The Role of Family Upbringing in Finding One's Place in Society //International Journal on Integrated Education. – 2020. – Т. 3. – №. 10. – С. 125-127.
163. Amirovna M. S. FORMATION OF LEADERSHIP SKILLS IN THE STUDENT TEAM //Berlin Studies Transnational Journal of Science and Humanities. – 2022. – Т. 2. – №. 1.5 Pedagogical sciences.
164. Amirovna M. S. Description of research methods and techniques and stages of its organization //World Bulletin of Social Sciences. – 2022. – Т. 10. – С. 83-85.
165. Axmedov A. OMMAVIY MADANIYATNING YOSHLAR ONGIGA SALBIY TA'SIRI VA UNING IJTIMOYIY PSIXOLOGIK XUSUSIYATLARI //Science and innovation. – 2022. – Т. 1. – №. B7. – С. 1115-1118.
166. Mardiyeva S. A., Obloberganova L. Socio-psychological factors influencing the formation of leadership skills in the student community //Science and Education. – 2022. – Т. 3. – №. 1. – С. 486-490.
167. Amirovna M. S. Socio-Psychological Factors Influencing The Formation Of Leadership Qualities In The Student Community //The American Journal of Interdisciplinary Innovations and Research. – 2021. – Т. 3. – №. 11. – С. 41-47.